

АЙРЫҚША ЖАҒДАЙЛАРДЫҢ АЛДЫН АЛАЙЫҚ

А.Икрамов

Тақиятас районы АЖБ баслығы капитан.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15099460>

Аннотация. Бул мақалада айрықша жағдайлардың алдын алыу, пуқараларымыздан эпиўайы қәўипсизлик қағыйдаларына әмел қылыу ҳаққында сөз етилген.

Гилт сөзлер: ҳаўа-райы, пуқара, мәкеме ҳәм кәрхана, ис-гази, айрықша жағдайлар.

LET'S PREVENT EMERGENCIES

Abstract: This article discusses the prevention of emergencies and the observance of simple safety rules by our citizens.

Keywords: air, citizens, carbon monoxide, emergencies.

ДАВАЙТЕ ПРЕДОТВРАТИМ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ

Аннотация. В этой пословице говорится о предотвращении чрезвычайных ситуаций и соблюдении простых правил безопасности для наших граждан.

Ключевые слова: воздух, граждане, угарный газ, чрезвычайные ситуации.

Елимизде ҳаўа-райының кескин исып кетиўи себебли пуқараларымыз тәрәпинен салқинға болған талап артады. Демек пуқаралардың үйлеринде, сондай-ақ мәкеме ҳәм кәрханаларда өрт қәўипсизлиги қағыйдаларын қатаң сақлаў ҳәр биримиздиң ең баслы ўазыйпаларымыздан есапланады. Айрықша жағдайлар бөлими хызметкерлери тийисли хызметлер менен биргеликте жуз бериўи мумкин болған өртлердиң, пуқараларымызды ийс газинен зәхарлениўиниң алдын алыў бойынша район аймағында бир қатар нәтийжели илажларды әмелге асырып келмекте.

Бул бағдарда пуқаралар арасында угит нәсийат жумыслары ҳәм көргизбели ушырасыўлар өткерилип, оларға түсиниклер берилмекте. Пуқараларымыз турак жайларында өрт қәўипсизлиги қағыйдаларына айрықша итибар қаратыў ийс газинен зәхарлериўдиалдын алыў лазымлығы бойынша ҳәр турдеги еслетпелер тарқатылмақта.

Сондайақ пуқараларымыздан эпиўайы қәўипсизлик қағыйдаларына әмел қылыўларын сорап қаламыз.

- Уйдеги Кондиционер хам кушли электр тоқ тартатуғин масламалардан коп ўаықт пайдаланбан. Кабеллер қизып кетип жаныўи мумкин.

- Ис-газиниң ең қәўипли тәрәпи, инсан өзиниң зәхәрленип атырғанын сезбейди.

- Ис-гэзи дэмсиз, ийссиз ҳам реңсиз болады. Ис-гэзинен зэхэрлениўдин тийкарғы белгиси, бас аўырады, кеўил айныйды ҳам ҳэлсизлик басланады.

- Жас балларыңызды шырпы (ашық от) менен ойнаўға жол қоймаң ҳам уйде жалғыз қалдирмаң.

- Егер Сизде усындай жағдайлар сезилип атырған болса дэрхал "103", "104" яки "101" қысқа номерине хабар бериң.

Өз басымшалық пенен дэрилерди қабыл етпең. Хўрметли пукаралар, өзиниздин ҳам шаңарақ ағзаларының өмири ҳам ден-саўлығына бийпэрўа болмаң!!!

REFERENCES

1. Норхўжаев А.Қ., Юнусов М.Ю. Фавкулудда вазиятлар ва муҳофаза тадбирлари. –Т.: „Университет“, 2001.
2. Тожиев М.Х., Нигматов И ва б. "Фавкулудда вазиятлар ва фуқаро муҳофазаси". Ўқув қўлланма. –Т.: МЧЖ., Таълим манбаи, 2002. -224 б..
3. Юнусов М.Ю., Икромов Э.Ж. Фуқаро муҳофазаси - доимий зарурат. –Т.: 2002.
4. “Аҳолини ва ҳудудларни табиий ҳамда техноген хусусиятли фавкулудда вазиятлардан муҳофаза қилиш тўғрисида”ги қонун. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси. –Т.: 1999 й., 9-сон.
5. “Фуқаро муҳофазаси тўғрисида”ги қонун. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси. –Т.: 2000 й., 5-6-сон.